

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «НЕТИНФЛА»

Сабиров Дилшод Шухрат угли

Ташкентский педиатрический медицинский институт,
г. Ташкент, Узбекистан

Sabirov7@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14535539>

Аннотация: В рамках проведенного исследования изучено местно-раздражающее действие фармакологического препарата «Нетинфла». Эксперименты проводились на кроликах-альбиносах с массой тела не менее 2 кг, по 6 животных в каждой группе, всего 2 группы. Результаты эксперимента показали, что препарат «Нетинфла» не вызывает местного раздражающего эффекта.

Ключевые слова: «Нетинфла», фармакологическое средство, местно-раздражающее действие, экспериментальное исследование.

«NETINFLA» FARMAKOLOGIK VOSITANING MAHALLIY BEZOVTA QILUVCHI TA'SIRINI O'RGANISH

Sabirov Dilshod Shuhrat o'g'li

Sabirov7@internet.ru

Toshkent farmatsevtika Instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: "Netinfla" farmakologik vositasining mahalliy bezovta qiluvchi ta'sirini o'rganish tadqiqotlari olib borildi. Tajribalar, tana vazni kamida 2 kg bo'lgan oq quyonlarida o'tkazildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, "Netinfla" preparati mahalliy bezovta qiluvchi ta'sirga ega emas.

Kalit so'zlar: "Netinfla", farmakologik vosita, mahalliy bezovta qiluvchi ta'sir, eksperimental tadqiqot.

STUDY OF THE LOCAL IRRITANT EFFECT OF THE PHARMACOLOGICAL AGENT "NETINFLA"

Sabirov Dilshod Shukhrat ugli

Sabirov7@internet.ru

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation: As part of the study, the local irritant effect of the pharmacological drug "Netinfla" was studied. The experiments were conducted on albino rabbits with a body weight of at least 2 kg, 6 animals in each group, 2 groups in total. The results of the experiment showed that the drug "Netinfla" does not cause a local irritant effect.

Keywords: "Netinfla", pharmacological agent, local irritant effect, experimental study.

Изучение местно-раздражающего действия нового растительного препарата на стадии доклинических испытаний является обязательной частью его оценки. Это исследование позволяет не только выявить возможные побочные эффекты, связанные с воздействием на слизистую оболочку глаза, но и предсказать влияние препарата на другие органы и возможные системные эффекты.

Материалы и методы: Для оценки местно-раздражающего действия средства «Нетинфла» использовались кролики-альбиносы обоего пола с массой тела не менее 2 кг, по 6 животных в каждой группе (всего 2 группы). За 24 часа до начала эксперимента проводилась визуальная оценка состояния глаз каждого животного с целью выявления повреждений. В случае обнаружения патологических изменений хотя бы в одном глазу животное заменяли.

Препарат «Нетинфла» закапывали в дозе 6000 мг/кг в объеме 0,1 мл/2 кг в нижний отдел конъюнктивального мешка правого глаза, оставляя левый глаз в качестве контроля. После инстилляции веки животного соединяли и удерживали в таком положении 1 секунду.

Осмотр глаз проводился через 1, 24, 48 и 72 часа после инстилляции, при этом регистрировались все наблюдаемые реакции согласно классификации, представленной в таблице 2.

Таблица 2

Система классификации повреждения глаза

Реакция	Оценка в баллах
1. Роговица - степень помутнения	
Отсутствие	0
Генерализованное или диффузное помутнение, детали радужной оболочки хорошо различимы	1*
Легко различимое полупрозрачное помутнение, детали радужной оболочки замутнены	2*
Опалесцирующее помутнение, детали радужной оболочки не различимы, размер зрачка определить невозможно	3*
Помутнение светонепроницаемо, радужная оболочка не видна	4*
2. Площадь пораженной роговицы	
Одна четверть (или менее)	0
Более одной четверти, но меньше половины	1
Более половины, но меньше трех четвертей	2
Более трех четвертей и площадь всего глаза	3
3. Радужная оболочка	
Нормальная	0
Складчатость выше нормы, заметное набухание, сосуды инъецированы (один или все указанные симптомы), радужная оболочка реагирует на свет (реакция положительная)	1*
Реакция на свет отсутствует, увеличение кровоизлияний (один или все симптомы)	2*
4. Конъюнктивa - краснота (относится к конъюнктиве век и глазного яблока, исключая роговицу и радужную оболочку)	
Нормальные сосуды	0
Сосуды заметно инъецированы (выше нормы)	1

Более выраженная диффузная краснота, отдельные сосуды плохо различимы	2*
Диффузная резко выраженная краснота	3*
5. Хемоз (отек конъюнктивы)	
Отсутствие отека	0
Слегка заметный отек (включая мигательную перепонку)	1
Выраженный отек с частичным выворотом век	2*
Отек с половинным закрытием века	3*
Отек с закрытием века от половинного до полного	4*
6. Выделения	
Отсутствие выделений	0
Незначительные выделения, отличающиеся от нормальных (не учитывать наличие выделений во внутреннем углу глаза, наблюдаемое и у контрольных животных)	1
Выделения на веках и шерсти вокруг глаз	2
Выделения на веках, шерсти вокруг глаз и значительной площади мордочки	3
* Положительный результат.	

Результаты исследования: Результаты оценки местно-раздражающего действия исследуемого препарата «Нетинфла» продемонстрировали отсутствие раздражающего воздействия на конъюнктиву кроликов (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Результаты изучения местно-раздражающей активности противовоспалительного средства «Нетинфла»

Показатель	Оценка в баллах			
	1 ч. после инсталляции	24 ч. после инсталляции	48 ч. после инсталляции	72 ч. после инсталляции
Роговица - степень помутнения	0	0	0	0
Площадь пораженной роговицы	0	0	0	0
Радужная оболочка	0	0	0	0
Конъюнктивит-краснота (относится к конъюнктиве век и глазного яблока, исключая роговицу и радужную оболочку)	0	0	0	0
Хемоз (отек конъюнктивы)	0	0	0	0
Выделения	0	0	0	0

По результатам эксперимента, проведенного на кроликах для оценки местно-раздражающего действия препарата «Нетинфла», установлено, что препарат не вызывает раздражающих эффектов на глазные ткани на всех этапах наблюдения (1, 24, 48 и 72 часа после инсталляции).

Выводы: Исследование показало отсутствие признаков раздражения, таких как помутнение роговицы, изменения в радужной оболочке, отек конъюнктивы, покраснение или выделения из глаз. Показатели, касающиеся состояния роговицы, радужной оболочки, конъюнктивы и выделений, на всех временных точках оценивались как нулевые, что свидетельствует об отсутствии местных повреждений или раздражений. Эти данные подтверждают высокую безопасность препарата «Нетинфла» в отношении местного воздействия на слизистую оболочку глаз, что позволяет рекомендовать его для дальнейших клинических исследований без риска раздражения глазных тканей.

References:

1. Сабиров Д.Ш., Даминова Л.Т., Собиров М.А., Анализ лекарственных растений, входящих в состав противовоспалительного средства «Нетинфла» // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2023., № 1., С. 203-208.
2. Сабиров Д.Ш., Даминова Л.Т., Султанова Р.Х., Скрининговый анализ лекарственного растительного сбора «Нетинфла» // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2022., № 6., С. 55-60.
3. Сабиров Д.Ш., Даминова Л.Т., Собиров М.А., Изучение противовоспалительной активности средства «Нетинфла» на «формалиновой» модели // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2023., № 1., С. 208-213.
4. Стефанова А.В. Доклинические исследования лекарственных средств. Методические рекомендации. Под редак.член-корр. АМН Украины. Киев.,-2002.,- с. 568.